

Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог

Законодательство

Результаты мониторинга организационно-правового обеспечения состояния и развития теории и практики образовательной деятельности по программам высшего образования за ноябрь 2015 года

Отрасль права: [Гражданское право](#)
Сфера практики: [Права потребителей](#)

07.12.2015 — 13:07

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

[Представлены результаты мониторинга организационно-правового обеспечения состояния и развития теории и практики организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования за ноябрь 2015 г. \(по состоянию на 30 ноября 2015 г.\)](#)

Публикация 1

Источник: Интернет портал журнала «Международное высшее образование». № 82, 2015.
http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WHE_09_view.pdf

Наименование публикации: Проект ANELO: миф о сопоставимости

Ссылка на публикацию: http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WHE_09_view.pdf#page=6

Ключевые моменты:

Идея проекта «Оценка результатов обучения в высшем образовании» (ANELO) возникла около десяти лет назад. В его основе лежит задача тестирования знаний студентов разных стран, обучающихся по различным академическим дисциплинам, для межстранового сравнения результатов обучения. Пилотный этап этого проекта, задуманного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), был проведен в 2012 году. Сейчас, в 2015-м, ОЭСР поднимает вопрос о реализации полномасштабного проекта. Так как пилотный этап получил много негативных отзывов, сложно представить, за счет чего полномасштабное исследование приведет к положительным результатам. Одной из наиболее значимых проблем проекта является то, что в его основе лежит инструментарий, основанный на американском стандартизованном тесте CLA, но есть и другие методологические сложности, неминуемо возникающие при проведении кросс-культурных международных исследований.

Сторонники ANELO опшонируют к тому, что единственный из ныне существующих способов сравнения вузов и национальных образовательных систем — рейтинги — используют весьма сомнительные методологии и мало соответствуют заявленным целям. Они также говорят о том, что в этих методологиях не учитываются результаты обучения студентов. Тем не менее, несмотря на то что сторонники ANELO утверждают, что это не рейтинг, сам факт того, что они предлагают сравнивать достижения вузов и стран, по факту ведет к выстраиванию определенной иерархии. Более того, в статье, опубликованной в выпуске Times Higher Education от 7 мая 2015 года, представитель ОЭСР Андреас Шляйхер отмечает, что **ANELO, скорее всего, приведет к созданию нового, более полноценного рейтинга.**

Задача подобрать общий знаменатель для сравнения результатов обучения в разных странах представляется практически невыполнимой. Одна из причин этого состоит в том, что в разных странах существенно различается возраст поступления в вузы. Другой причиной является то, что небольшие и гомогенные общества, скорее всего, будут показывать более высокие результаты.

[Антимонопольное регулирование](#)

[Банки](#)

[Банкротство](#)

[ЖКХ](#)

[Земля и недвижимость](#)

[Информационные технологии](#)

[Нефть и газ](#)

[Разрешение споров](#)

[Спорт](#)

[Страхование](#)

[Ценные бумаги](#)

[Экология](#)

[Электроэнергетика](#)

[Права потребителей](#)

[Реклама и маркетинг](#)

[США. Главный Судья Фулдер остается...](#) 0

06.12.2015 [Артем ...](#)
[Интересные определения Верховного Суда по договорному праву...](#) 1

06.12.2015 [Вероника Вутын](#)
[Привлечение контролирующих лиц к ответственности на...](#) 0

06.12.2015 [Николай Курьлев](#)
[Книги и журналы на тему кредитных карт и займов](#) 0

05.12.2015 [Илья Федоренко](#)
[Memento mori // Если клиент сам себе юрист](#) 3

Новые блоги

07.12.2015 [Ольга Жукова](#)
[Улыбнитесь: Адвокатский гороскоп](#) 0

07.12.2015
[Адвокатское бюро... Выступление Андрея Городисского на IX ежегодной конференции...](#) 0

07.12.2015 [Сергей Будылин](#)
[Заверения и гарантии в США. Главный Судья Фулдер остается...](#) 0

07.12.2015 [Сергей Исанов](#)
[Налоговые и антимонопольные риски при отборе контрагента по...](#) 1

07.12.2015 [Российский...](#)

Логично предположить, что престижные вузы, привлекающие более качественных студентов, покажут более высокие результаты, чем учреждения массового высшего образования. Кроме того, ANELO оценивает не «добавочное» знание, полученное студентами, а их знания в определенный момент времени. Также можно ожидать, что в таких крупных и многообразных странах, как Индия, Россия и, пожалуй, США, разброс результатов по знаниям и достижениям студентов будет, скорее всего, довольно велик. Следует также задать вопрос, касающийся стран с диверсифицированной системой высшего образования: будет ли проект ANELO учитывать все образовательные учреждения или только университетский сектор?

Судя по всему, текущая версия проекта предполагает уделять значительно больше внимания навыкам общего характера, таким как критическое мышление и коммуникационные способности, чем конкретным feasibility study. Однако дать однозначное определение таких характеристик и оценивать их в культурном контексте той или иной страны может оказаться еще более сложной задачей, так как понимание критического мышления в Китае и Норвегии может существенно различаться.

Выводы: принять к сведению тенденцию создания нового более полноценного рейтинга вузов на основе проекта «Оценка результатов обучения в высшем образовании» (ANELO), предполагающего тестирование знаний студентов разных стран, обучающихся по различным академическим дисциплинам.

Проблемы юридического прогнозирования: методология, теория...

Публикация 2

Источник:	Интернет портал журнала «Международное высшее образование». № 82, 2015. http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WNE_o9_view.pdf
Наименование публикации:	Роль транснационального образования в принимающих странах
Ссылка на публикацию:	http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WNE_o9_view.pdf#page=8

Ключевые моменты:

Транснациональное образование (ТНО), под которым понимаются трансграничные программы академической мобильности и реализующие их организации, уже много лет является инструментом, который позволяет студентам принимать участие в новых образовательных форматах, вузам, которые их реализуют, — расширять возможности для исследований, а принимающим странам — повышать доступность высшего образования. Естественно, все больше студентов по всему миру выбирают международные образовательные программы, для окончания которых не нужно выезжать в страну, где расположен выдающий диплом университет. Этому способствует **открытие университетами новых зарубежных филиалов и реализация международных образовательных программ вузами принимающей страны либо вузом-разработчиком совместно с местными партнерами.**

В настоящее время большая часть исследований и дискуссий о ТНО ведется преимущественно с позиций отправляющих стран. С одной стороны, ТНО критикуют за дороговизну и повышение статуса отправляющих вузов, с другой — все чаще можно услышать фразу о том, что «реализация ТНО — это путь к обоюдному выигрышу». Это, может быть, и верно, но для того, чтобы оценить роль ТНО в принимающих странах, желательно узнать также их мнение и понять их оценки.

Ценовая доступность программ ТНО по сравнению с образованием за рубежом делает их очень привлекательными. Это дает возможность предположить, что растущий спрос на международное высшее образование может быть частично удовлетворен путем развития ТНО, и также указывает на то, что границы между такими программами и традиционными программами студенческой мобильности постепенно размываются. Основной отрицательной характеристикой программ ТНО является то, что их стоимость значительно превышает стоимость обычных образовательных программ. Вопросы, связанные со стоимостью и доступностью обучения, волнуют как потенциальных студентов, так и вузы.

Ответы респондентов из числа руководителей программ ТНО, экспертов в области высшего образования, представителей государственных органов и работодателей говорят о том, что основной результат развития подобных программ заключается в «повышении доступности высшего образования для местных студентов» и «общем повышении качества образовательных услуг».

Респонденты сходятся в том, что выпускники программ ТНО отличаются от выпускников обычных программ целым рядом навыков: они в большей степени обладают критическим мышлением, лучше умеют решать сложные задачи и имеют более широкие представления о мире. **И хотя респонденты признают, что выпускники программ ТНО обладают высокой квалификацией, результаты исследования показывают, что они могут только частично заполнить пробелы местного рынка труда.** Некоторые специализированные программы ТНО действительно направлены на решение проблем местной экономики, однако **большинство из них дублирует программы, уже существующие в местных вузах.**

Полученные результаты позволяют сделать обобщенный вывод о положительной роли ТНО в развитии принимающих стран — в частности, благодаря тому, что они расширяют доступ к высшему образованию.

Выводы: представляется целесообразным принять к сведению зарубежный опыт реализации трансграничных программ академической мобильности (открытие зарубежных филиалов, открытие вузов / программ по франшизе, дистанционное образование, совместные программы / программы двойных дипломов), оценить издержки и выгоды от их реализации.

Публикация 3

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **КФУ развивает сотрудничество с Ираном**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/kfu_razvivaet_sotrudnichestvo_s_iranom.html

Ключевые моменты:

Университет им. Шахида Бехешти (Иран) и Казанский федеральный университет планируют выполнить не менее 50 совместных научных проектов по естественнонаучному и гуманитарному направлениям. Об этом стало известно в ходе визита иранской делегации в КФУ.

Взаимодействие между вузами может быть реализовано в студенческих и преподавательских обменах: "Мы надеемся на обмен преподавателями, студентами: ребят, которые хотят изучать персидский язык, мы всегда рады видеть в нашем университете". Среди сфер, в которых планируется развивать сотрудничество между КФУ и университетом им. Шахида Бехешти, следует выделить инфокоммуникационные и космические технологии, IT-технологии, нефтегазовая сфера, исламоведение и другие. Во время посещения Казанского университета Мохаммад Мехди Техранчи также побывал в Химическом институте им. А.М. Бутлерова, Институте физики и Институте геологии и нефтегазовых технологий.

Выводы: изучить опыт взаимодействия КФУ и Университета им. Шахида Бехешти, рассмотреть возможность расширения вузов-партнеров РЭУ за счет университетов, представляющих страны Ближнего Востока (среди нынешних вузов-партнеров РЭУ данный регион представляют только вузы Азербайджана).

Публикация 4

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **Сетевое взаимодействие – в центре внимания вузов России**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/setevoe_vzaimodeistvie_vuzov_rossii.html

Ключевые моменты:

В САФУ прошла Всероссийская конференция «Педагогический бакалавриат в условиях сетевого взаимодействия». Конференция посвящена проблемам разработки и апробации новых модулей программ бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика», предполагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия.

Три образовательных модуля готовы к апробации на площадках как САФУ, так и вузов-партнеров. Общее количество студентов, привлеченных к апробации модулей на первом этапе, достигло 255 человек. Также приняли участие 36 преподавателей, в том числе 20 авторов-разработчиков новых учебных модулей. В 2015 году в САФУ ведется обучение уже по всем разработанным модулям проекта.

Руководитель САФУ Наталья Чичерина рассказала о появлении среди моделей сотрудничества нового проекта по управлению образовательными программами. Решение о его начале было принято на заседании Совета ректоров федеральных вузов 16 октября в Южном федеральном университете. Университеты начали обсуждение перспектив взаимодействия в этой части. На данный момент все участники сетевого взаимодействия обменялись своими результатами работы. К примеру, САФУ в рамках проекта TEMPUS полностью переработал подходы к внедрению и утверждению новых образовательных программ.

Выводы: изучить опыт САФУ в области разработки и апробации новых модулей программ бакалавриата, предполагающих академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия.

Публикация 5

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **Стипендии Эйфеля на обучение в магистратуре аспирантуре во Франции**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/stipendii_eifelya_na_obuchenie_vo_frantsii.html

Ключевые моменты:

Стипендиальная программа имени Эйфеля учреждена Министерством иностранных дел Франции для привлечения в учреждения высшего образования Франции перспективных иностранных специалистов. Крайний срок приема заявок на участие в Конкурсе – 8 января 2016 года.

Программа предоставляет возможность талантливым молодым иностранцам пройти курс обучения в магистратуре или аспирантуре по ряду специальностей.

В рамках программы принимаются **заявки для обучения по следующим направлениям:**

Инженерные дисциплины;

Экономика и менеджмент;

Право и политология.

В случае необходимости для стипендиатов, обучающихся по программе магистратуры, предусмотрены **двухмесячные интенсивные курсы французского языка.**

Возраст кандидатов не должен превышать 30 лет для участников магистерских программ (дата рождения не ранее 07.03.1985) и 35 лет для участников PhD программ (дата рождения не ранее 07.03.1980).

Выводы: рассмотреть возможность участия в конкурсе на стипендиальную программу имени Эйфеля представителей РЭУ (студенты, сотрудники, подробнее Campus France Agency <http://www.campusfrance.org/en/EIFFEL>)

Публикация 6

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **Стипендии Австрийского института наук и технологий**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/stipendii_avstriiskogo_instituta_nauk_i_tehnologii.html

Ключевые моменты:

Австрийский институт наук и технологий принимает заявки на соискание стипендий для обучения в аспирантуре (программа PhD) института. Участниками программы могут стать граждане любой страны мира. Продолжительность программы – 4 или 5 лет в зависимости от уровня образования.

К участию в конкурсном отборе приглашаются студенты:

продемонстрировавшие высокие академические успехи на предшествующих уровнях обучения, специализирующиеся в биологии, нейронауках, физике, математике, ИКТ, междисциплинарных научных направлениях, заинтересованные в построении научной карьеры, участии в международных исследовательских проектах;

имеющие диплом бакалавра или магистра (или эквивалентный), либо планирующие получение диплома бакалавра или магистра до сентября 2016 года;

владеющие английским языком.

Австрийский институт наук и технологий предоставляет участникам программы широкий спектр возможностей для учебы и научной работы. Подготовка PhD-студентов проводится на высоком

мировом уровне. Выбор научного руководителя осуществляется после первого года обучения, в течение которого студентам предлагается изучение уникального междисциплинарного образовательного курса.

Все участники программы обеспечены стипендией, полностью покрывающей обучение и проживание в Австрии. Дополнительно выделяются гранты для участия стипендиатов в научных конференциях. Преподавание ведется на английском языке.

Основными критериями, по которым проводится отбор участников программы, являются академическая успеваемость, перспективность студентов и соответствие научных интересов соискателей направлениям исследований, проводимых в институте.

Заявки соискателей, тематика научных интересов которых далека от исследований, проводимых в IST, рассматриваться не будут. Для подачи заявки следует использовать онлайн-форму. **Заявки принимаются до 8 января 2016 года.**

Выводы: рассмотреть возможность участия в конкурсе на стипендии Австрийского института наук и технологий представителей РЭУ (подробнее <http://ist.ac.at/graduate-school/>).

Публикация 7

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **Международный научный форум «Университеты Евразии»**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/mezhdunarodnyi_nauchnyi_forum_universitety_evrazii.html

Ключевые моменты:

В рамках Международного научного форума «Университеты Евразии» было подписано многостороннее Соглашение о создании Евразийского научно-образовательного содружества. Основными направлениями сотрудничества будут исследование наследия тюркско-монгольских народов, изучение проблем евроазиатских миграций. 2-4 ноября в г. Элисте в рамках празднования 45-летия Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городникова состоялся Международный научный форум «Университеты Евразии». Основными задачами форума являются объединение усилий по формированию единого научного и образовательного пространства для более глубокого изучения истории, языка, культуры, современного состояния народов континента; определение тематики совместных исследований; создание условий для усиления творческих связей и академической мобильности между организациями-партнерами. 2 ноября в рамках форума представителями 21 вуза, научно-исследовательских институтов и организаций Китая, Индии, Чехии, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, городов и республик России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Ставрополя, Волгограда, Астрахани, Ханты-Мансийска, Адыгеи, Дагестана, Татарстана, Бурятии, Чувашии и других российских регионов было подписано многостороннее Соглашение о создании Евразийского научно-образовательного содружества.

Основными задачами Содружества являются:

- организация совместных исследований и разработок в рамках согласованных приоритетных направлений;
- совместная работа по подготовке научных кадров;
- создание благоприятных условий для обмена информацией, методологическими подходами, опытом.

В рамках Содружества предусмотрены следующие формы сотрудничества организаций-партнеров: разработка и реализация интеграционных и научно-образовательных проектов; формирование совместных заявок на получение научно-исследовательских грантов; проведение совместных полевых исследований; организация научных стажировок и практик студентов, магистрантов, преподавателей и научных сотрудников; проведение научных мероприятий на площадках сторон-партнеров; выпуск периодического научного издания; издание коллективных монографий и сборников научных трудов; чтение лекций и проведение мастер-классов; разработка совместных образовательных программ, обмен научной и другой информацией.

Выводы: принять к сведению информацию о создании Евразийского научно-образовательного содружества.

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **Поддержка российских университетов про
2020 года**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/podderzhka_rossiiskih_universitetov_prodlena.html

Ключевые моменты:

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении до 2020 года государственной поддержки ведущих университетов России. Объемы финансирования в 2016 и 2017 годах увеличены до 14,5 млрд рублей ежегодно. Как следует из пояснительных документов, объемы финансирования в 2016 и 2017 годах увеличены до 14,5 млрд рублей ежегодно в связи с увеличением количества участников проекта.

В октябре 2015 года для участия в проекте отобраны еще шесть вузов – Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, Российский университет дружбы народов, Сибирский федеральный университет, Тюменский государственный университет, Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет.

Выводы: принять к сведению информацию о продлении государственной поддержки ведущих российских университетов и увеличении количества поддерживаемых вузов.

Публикация 9

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **III Национальная ежегодная выставка-фор
ВУЗПРОМЭКСПО-2015**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/vuzpromexpo_2015.html

Ключевые моменты:

Со 2 по 4 декабря 2015 года в Москве на площадке Технополиса «Москва» пройдет III Национальная ежегодная выставка-форум ВУЗПРОМЭКСПО-2015. Это крупнейшая выставка технических и технологических достижений, являющаяся площадкой для взаимодействия самых ярких представителей российской науки и крупнейших предприятий страны.

Среди участников ВУЗПРОМЭКСПО такие компании как ООО «Сименс АГ», госкорпорация «Росатом», ООО «Ростех», ОАО «Аэрофлот», концерн ПВО «Алмаз-Антей», ООО «1С», ПАО «КАМАЗ», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и другие. Среди образовательных организаций постоянными участниками ВУЗПРОМЭКСПО стали МГУ им. М.В. Ломоносова, КФУ, НИУ ВШЭ, ТюмГНГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбПУ и многие другие вузы России.

К участию в работе федеральной выставки-форума приглашаются российские и зарубежные ученые, а также эксперты и специалисты в сфере государственного управления и управления проектами, руководители образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций.

Выводы: рассмотреть возможность принятия участия в выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2015» с освещением участия РЭУ в СМИ.

Публикация 10

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **Высшее образование и производство: лучшие университетские практики**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/luchshie_universitetskie_praktiki.html

Ключевые моменты:

Состоялся мультимедийный видеомост Москва – Санкт-Петербург – Самара – Казань, посвященный информационной поддержке генерации и развития инноваций, способствующих повышению конкурентоспособности образовательных кластеров. Мероприятие организовано при содействии Министерства образования и науки РФ.

Эксперты представили лучшие региональные практики взаимодействия с работодателем: организацию сотрудничества с производством, запросы со стороны предприятий на подготовку квалифицированных кадров, их влияние на образовательные программы вузов.

Участники в Москве: проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Финансового университета Роман БУЛЫГА; заместитель заведующего кафедрой технологического предпринимательства МФТИ, научный руководитель проекта "Межвузовская программа подготовки инженеров в сфере высоких технологий для новой экономики Москвы" Вячеслав ЧИКИН; управляющий директор компании OeSiAl carbon nanomaterials for the global industry, выпускник кафедры Технологического предпринимательства МФТИ Андрей СЕНЮТЬ.

Участники в Самаре: руководитель центра содействия трудоустройству выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева Владислав КНЕСТЯПИН

Участники в Санкт-Петербурге: первый проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор Владимир ГЛУХОВ и проректор (по связям) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Участники в Казани: Помощник проректора по интеграции образования, науки и производства Казанского государственного технологического университета Константин МИКРЮКОВ

Для успешного трудоустройства выпускников вузов на предприятиях очень важно, чтобы специализация студентов начиналась с первых курсов, и чтобы не только магистры, но и бакалавры приобретали специальности, существующие на рынке труда.

Выводы: учесть представленные на мероприятии практики взаимодействия вузов с работодателем и рекомендации выступивших экспертов при определении перспектив (разработке программ) трудоустройства выпускников РЭУ.

Публикация 11

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Октябрь 2015.

Наименование публикации: **Минобрнауки утвердило новый порядок приема вузов**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/minobrnauki_utverdilo_poryadok_priema.html

Ключевые моменты:

Минобрнауки России определило, в каком порядке в следующем учебном году российские вузы будут принимать абитуриентов, поступающих по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147). Порядок будет действовать, начиная с приема на 2016/17 учебный год. Ранее порядок приема утверждался сроком на один год, существующий же документ будет носить характер постоянного. Это означает, что нормы, по которым проводится прием, в своей основе не будут меняться ежегодно, и абитуриенты будут заранее осведомлены обо всех деталях при приеме в вуз.

Порядок устанавливает единую дату информирования о приеме для всех образовательных программ и форм обучения: на 2016/17 учебный год – вся информация на официальных сайтах вузов должна быть размещена не позднее 16 ноября 2015 года, в последующие годы – не позднее 1 октября. Это позволит повысить информированность абитуриентов. До этого фиксированная дата

информирования о приеме не была установлена для магистратуры и для заочной формы обучения. Для выпускников колледжей и техникумов по-прежнему действует возможность сдавать вступительные экзамены, а не ЕГЭ. Сохранены и традиционные условия приема так называемых «профильных» абитуриентов, поступающих в вузы по профилю имеющегося у них среднего профессионального образования. Для них вуз может установить вступительные испытания не по общеобразовательным предметам, которые изучались в школе, а иные вступительные испытания – в соответствии с профилем среднего профессионального образования. Также новый порядок приема сохраняет возможность для поступающих получать дополнительные баллы за индивидуальные достижения, суммарно до 10 баллов. **Для абитуриентов со средним профессиональным образованием расширен перечень учитываемых индивидуальных достижений.** Если ранее учитывался только аттестат о среднем общем образовании с отличием, то в соответствии с новым порядком приема **будет также учитываться диплом о среднем профессиональном образовании с отличием.** В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», **результаты олимпиад школьников действительны в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады, то есть год проведения олимпиады + 4 года.** Это соответствует сроку действия результатов ЕГЭ. Ранее результаты олимпиад школьников были действительны только 1 год. Таким образом, расширены возможности абитуриентов, которые стали победителями и призерами олимпиад школьников. **Документы, необходимые для поступления по программам бакалавриата и специалитета, образовательные организации начнут принимать не позднее 20 июня. Для магистратуры этот срок устанавливается вузами самостоятельно** (п. 18 нового порядка).

По первым двум программам для лиц, поступающих на обучение **по результатам дополнительных вступительных испытаний** творческой и (или) профессиональной направленности, прием завершится не ранее 7 июля, для поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний – не ранее 10 июля. А кандидаты на степень магистра смогут подать документы вплоть до 10 августа.

Выводы: принять к сведению изменения, предусмотренные новым порядком приема в вузы, утвержденные МОН. Управлению «Приемная комиссия» учесть в работе.

Публикация 12

Источник: Интернет портал журнала «Международное высшее образование». № 82, 2015.
http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WHE_09_view.pdf

Наименование публикации: Слияния вузов в Европе

Ссылка на публикацию: http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WHE_09_view.pdf#page=17

Ключевые моменты:

Слияния и объединения вузов не новый для Европы феномен. Они являются одним из ответов на такие драйверы изменений, как глобализация, интернационализация, погоня за качеством образования и развитием новых методов обучения, распространение рейтингов, рост роли науки и инновации и, конечно, требований постоянно меняющейся экономики. **Идея о том, что крупные вузы выигрывают от эффекта масштаба и могут более рационально использовать имеющиеся ресурсы, стала одним из двигателей этого процесса.** Однако масштабных исследований этого феномена ни на системном, ни на институциональном уровне пока не было. **Европейская ассоциация университетов (EUA) провела исследование, анализирующее эти процессы в высшем образовании 25 европейских стран с точки зрения выявления основных причин слияний, их эффективности и успешности.**

Для развития взаимодействия между европейскими университетами существует широкий спектр инструментов — от совместных исследовательских проектов до стратегических альянсов. Слияние — сложный процесс, который ведет либо к появлению совершенно новых юридических лиц, либо к формированию сплоченных объединений, в которых участвует несколько вузов.

За период с 2000 по 2015 год в 25 рассматриваемых европейских странах было зафиксировано около 100 слияний. Причем если в 2000–2006 годах происходило по 3–5 слияний в год, то в 2007–2012 годах — уже по 7–8, а в 2013 и 2014 годах — по 12 и 14 соответственно.

Прирост, начавшийся в 2007 году, связан с образовательными реформами, проводившимися тогда в ряде стран.

Можно выделить целый ряд факторов и причин, которые ведут к слияниям университетов, включая академические факторы (например, ожидаемое повышение качества научной работы и обучения), организационные (структурная реорганизация) и финансовые (повышение экономической эффективности за счет роста масштаба).

Одна из наиболее распространенных задач, которые ставят перед собой при слиянии руководители вузов, — это повышение качества научной работы и обучения за счет объединения имеющихся кадров и инфраструктуры, увеличения финансовых и административных ресурсов, а также расширения возможностей для проведения междисциплинарных исследований.

Если же слияния происходят в контексте национальной образовательной реформы, то это часто делается с целью консолидации национального образовательного ландшафта: преодоления разрозненности, формирования критической массы, отказа от дублирующих друг друга

образовательных программ, достижения эффекта синергии (путем, например, объединения существующих вузов и исследовательских центров) или приспособления к новым демографическим реалиям.

Для вузов слияние — это нередко способ укрепить свои позиции как внутри страны, так и на международной арене. Считается, что **слияние с другим вузом — это эффективный способ улучшить свою репутацию, привлечь больше иностранных преподавателей и студентов, а также получить новые возможности в области развития международного сотрудничества.**

Достижение экономической эффективности и рациональное использование денежных и человеческих ресурсов являются основными приоритетами для университетов всех европейских стран. При этом **сама система финансирования высшего образования в Европе устроена таким образом, что вузам выгодно нанимать больше сотрудников и принимать больше студентов.** Также при финансовом планировании в расчет принимается возможность получения прибыли из частных источников.

Выводы: принять к сведению тенденцию роста числа слияний вузов в странах ЕС, факторы и причины, которые ведут к слияниям европейских университетов.

Публикация 13

Источник:	Интернет портал журнала «МИР РОССИИ». № 4, 2015. http://mirros.hse.ru/2015-24-4.html
Наименование публикации:	Новые тренды в развитии университетского сектора
Ссылка на публикацию:	http://mirros.hse.ru/data/2015/09/17/1075031918/mr_15_4_4.pdf

Ключевые моменты:

В статье обсуждаются назревшие противоречия в деятельности традиционной университетской системы. **Показано, что институт лекций и семинаров устарел и не выполняет своих изначальных задач. Раскрывается феномен кризиса кафедральных профессоров и расшифровывается формула «трижды плохо» применительно к высшему образованию.** Подробно рассмотрены намечающиеся решения накопившихся проблем, на основе которых осуществляется экстраполяция нарождающихся трендов и **строится сценарий возможного будущего университетской системы. Обрисовываются возможности и конкурентные преимущества системы дистанционного образования.**

По многим признакам в настоящее время в сфере высшего образования намечается настоящая революция. Университеты в скором времени если и не начнут активно «вымирать», то, по крайней мере, утратят свои позиции. Причем для России ситуация усугубляется наличием негативных внутренних и глобальных трендов, которые, накладываясь друг на друга, способны породить разрушительный эффект огромной силы. Этому есть множество причин, и чтобы понять то, что сегодня происходит с университетской системой, надо проанализировать последние тенденции в университетской среде на фоне исторических традиций.

Противоречия в развитии университетской системы:

- **Кризис института лекций.** Лекция как форма подачи учебного материала утратила свою действенность и адекватность, а сам институт должен быть либо ликвидирован, либо очень сильно модифицирован. Сегодня уже говорят о товарищеском стиле обучения как альтернативе традиционной форме образования. Метод бесконечного диалога (экспериментирования) пользователей друг с другом и с компьютером позволяет запустить мощный процесс самообучения, который можно охарактеризовать как экспериментально-интуитивный. Не исключено, что пришло время тиражирования этой технологии на более широкий спектр образовательных программ, поскольку формат традиционных лекций и семинаров не вписывается в новый когнитивный тренд.

- **Кризис института кафедральных профессоров.** Невостребованность академических профессоров.

- **Кризис старой парадигмы обучения: формула «3хП», т.е. «трижды плохо» – «долго, неэффективно, дорого».**

Новые подходы к решению назревших проблем:

Новые реалии системы дистанционного обучения, Интернет-образования.

Кризис нынешней системы университетского образования вызван технологическими сдвигами, и, по мнению экспертов, Интернет-революция идет в ногу с когнитивной революцией. Сегодня уже можно говорить о нескольких вполне сформированных элементах новой образовательной реальности – дистанционного образования (ДО).

Первым элементом являются Интернет-программы, которые выступают в двух ипостасях – Интернет-материалов и онлайн-курсов.

Вторым элементом новой модели Интернет-образования является мощная система тестирования знаний студентов.

Развитие ДО порождает третье новое явление Интернет-образования – «паспорт компетенций», представляющее собой совокупность изученных студентом дисциплин, которые он успешно сдал с помощью Интернет-тестов и имеет подтверждающий сертификат.

В качестве четвертого элемента Интернет-образования выступают так называемые **«биржи талантов» – новый инструмент инвестиций в образование и в таланты.** Типичным примером этого явления выступает американский проект Upstart, представляющий собой площадку, на которой встречаются инвесторы и талантливая молодежь.

Пятым элементом новой системы является механизм самостоятельного планирования учениками своей образовательной траектории.

Возникшие новые тренды в системе высшего образования, порожденные современными Интернет-технологиями, ставят под угрозу многие традиционные отношения в обществе. Чего же конкретно следует ожидать?

Во-первых, **будет продолжаться беспрецедентное расширение рынка ДО.**

Во-вторых, **возрастет ответственность студентов за свое образование.**

В-третьих, произойдет **колоссальное укрупнение игроков рынка высшего образования с одновременным уменьшением их числа.**

В-четвертых, **произойдет разорение всех вузов, которые не войдут в пул ведущих университетов системы ДО.**

Сегодня ясна лишь общая идеология: отныне университеты не являются лучшими агрегаторами информации; эту роль узурпировали специализированные Интернет-сайты. **Представление об университете как физическом месте (аудитории, лаборатории, библиотеки) устарело, и на место кампусов придут новые сетевые университеты, которые будут делиться друг с другом лабораториями, библиотеками и т.п.** В этом смысле они не будут самодостаточными. В настоящее время существует представление и о том, что все это будет реализовано на основе концепции «фримium», сочетающей в себе бесплатные (общие курсы) и платные образовательные опции (услуги премиум-класса по адаптации курсов к конкретному учащемуся).

Вывод: принять к сведению представленные в статье новые тренды в развитии университетского сектора в мире, уделить особое внимание развитию Интернет-образования, сетевых форм обучения, учесть их при формировании программ развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Публикация 14

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Ноябрь 2015.

http://www.akvobr.ru/federalnie_universiteti_obmenyayutsya_luchshimi_praktikami.ht

Наименование публикации: Федеральные университеты обменяются лучшими практиками

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/federalnie_universiteti_obmenyayutsya_luchshimi_praktikami.ht

Ключевые моменты:

16 ноября в САФУ в рамках работы «Клуба десяти» федеральных университетов прошла видеоконференция. Ключевой темой обсуждения стала организация серии мероприятий – стратегических сессий, мастер-классов, тренингов, семинаров по распространению лучших практик университетов.

Работа была начата в целях исполнения поручения Президента России Владимира Путина от 27 ноября 2014 года об организации и проведении систематической работы по анализу и распространению наиболее эффективного опыта управления образовательными организациями высшего образования, а также опыта организации в вузах образовательной и научной деятельности, развития студенческого спорта и работы с талантливой молодежью. Решением Ассоциации ведущих университетов РФ была создана рабочая группа по анализу и распространению наиболее успешных вузовских практик по направлениям, перечисленным в поручении Президента, координатором которой стал Северный (Арктический) федеральный университет.

САФУ инициировал совещание с вопросом о продолжении системной работы по дальнейшему распространению результатов наиболее удачных проектов как среди федеральных университетов, так и среди ведущих, опорных региональных и других вузов.

В дистанционном режиме обсуждалась возможность проведения серии модулей в рамках программ повышения квалификации на базе каждого федерального университета (в рамках общего утвержденного плана). Были высказаны предложения по тематике укрупненных блоков, которые могут войти в такие программы, среди них: управление образовательными программами, экономика современных университетов, внедрение дистанционных технологий, современные методы работы с талантливой молодежью, развитие инновационной деятельности, сетевое взаимодействие.

Вывод: принять к сведению факт создания рабочей группы при САФУ по анализу и распространению наиболее успешных вузовских практик по направлениям, перечисленным в поручении Президента от 27 ноября 2014 г.

Публикация 15

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Ноябрь 2015.

<http://www.akvobr.ru>

Наименование публикации: **Россия в Болонском процессе**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/rissiya_v_bolonskom_processe.html

Ключевые моменты:

Какова роль и влияние России на развитие единого европейского пространства высшего образования? Задачи, которые придется решать в ближайшее время, и вызовы, которые нужно преодолеть, едины для всех стран-участниц Болонского процесса? Или мы, как обычно, идем своим путем?

Отдельная тема – социальная доступность высшего образования, основным принципом которой является **ее расширение**, а именно приема, обучения и завершения цикла высшего образования для всех групп населения, причем без каких-либо социальных и экономических ограничений. С проблемой расширения доступности связаны также гендерный дисбаланс – сегодня практически во всех странах в общем числе студентов преобладают девушки. Еще больший дисбаланс наблюдается в отношении различных направлений подготовки: когда, например, по педагогическим и социальным направлениям среди студентов преобладают девушки, а по программам подготовки инженеров и ИТ-специалистов – юноши. **Не решен вопрос о доступе эмигрантов (и детей эмигрантов) к высшему образованию**: например, по причине отсутствия документа о предшествующем образовании. Возможный путь решения – расширение практики признания неформального и информального образования.

Исследования показывают также, что шансы получить высшее образование выше у детей тех родителей, которые сами имеют высшее образование, и ниже у тех, чьи родители его не имеют. Доступность образования связана и с платой за обучение. **Практика оплаты в разных странах различна**: и полное покрытие всех расходов бюджетом, и частичная оплата расходов студентами, и дифференциация студентов в оплате в зависимости от их успехов, и полная оплата всеми студентами и всех расходов на образование. Различна и степень государственной поддержки студентов (например, стипендиальной или грантовой): общепринятой практикой является поддержка студентов первого цикла обучения (бакалавриата) и в меньшей степени – магистров.

В 2009 году на Левенской встрече министров была поставлена задача – разработать целевые индикаторы для расширения доступности высшего образования, особенно для менее представленных групп населения. Такие индикаторы разработали 30 из 47 стран. В большинстве своем они согласованы со стратегией Европейского союза: к 2020 году не менее 40 процентов молодых граждан в возрасте до 30-34 лет должны получить высшее образование. В 90 процентах стран разработаны системы мониторинга, учитывающие возраст, пол и уровень предшествующего образования студентов. К сожалению, исследование отмечает, что среди показателей мониторинга не учитываются такие характеристики студентов, как ограничение возможностей здоровья, статус мигранта и предшествующий опыт работы на производстве.

Вывод: принять к сведению современные тенденции болонского процесса.

Публикация 16

Источник: Информационное агентство России ТАСС. Ноябрь 2015.

<http://tass.ru/obschestvo/2448867>

Наименование публикации: **Страны БРИКС учредили Сетевой университет**

Ссылка на публикацию: <http://tass.ru/obschestvo/2448867>

Ключевые моменты:

В Москве подписан «Меморандум взаимопонимания» - основной учредительный документ Сетевого университета БРИКС. Свои подписи в документе поставили представители министерств образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южно- Африканской Республики по итогам их совместной встречи в российской столице.

Впервые предложение о создании Сетевого университета было озвучено в ноябре 2013 года в ходе встречи министров образования стран БРИКС в Париже.

По словам главы Минобрнауки России Дмитрия Ливанова, подписавшего документ от России, «развитие инициативы создания Сетевого университета БРИКС окажет положительное влияние на качество российского высшего образования, усилит связи и кооперацию между университетами наших стран». Он отметил, что **Сетевой университет направлен на формирование поколения высококвалифицированных, мотивированных специалистов, способных работать в условиях развивающихся экономик стран БРИКС.**

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Александр **Климов подчеркнул, что «на национальных министерствах образования лежит задача**

определения списка университетов-участников университета». По его словам, предполагается, что на первом этапе в его работе примут участие не более 12 вузов от каждой страны. «Данные университеты должны быть активны хотя бы в одном из установленных соглашением приоритетов - это энергетика, компьютерные науки, информационная безопасность, исследования БРИКС, технологии изменения климата, водные ресурсы и экономика», - сказал Климов, добавив, что в дальнейшем этот перечень приоритетов будет расширен.

Основой системы управления Сетевого университета составляют международные тематические группы, создаваемые в рамках каждого из приоритетов.

Климов подчеркнул, что «основная деятельность Сетевого университета сводится к **организации систематических студенческих обменов в рамках согласованных магистерских и аспирантских программ**».

По итогам встречи министров образования стран БРИКС также была подписана Московская декларация о сотрудничестве, которая призвана обозначить основные направления будущего сотрудничества, а также содействовать процессу интернационализации высшего образования и академической мобильности, развитию профессионального и технического образования.

По словам Ливанова, обучение в Сетевом университете БРИКС будет бесплатным. По его словам, «Сетевой университет БРИКС будет сформирован из ведущих университетов пяти стран и создаст новые возможности для обмена студентами, преподавателями, для совместных научных исследований». Ливанов подчеркнул, что создание университета - очень серьезный шаг в развитии гуманитарного сотрудничества между странами БРИКС.

Вывод: принять к сведению факт подписания основного учредительного документа Сетевого университета БРИКС - «Меморандум взаимопонимания». Учесть, что Минобрнауки РФ в ближайшее время предстоит определить список университетов-участников сетевого университета по приоритетным направлениям, среди которых, реализуемые в РЭУ, в т.ч. - «экономика». Определить целесообразность и возможность участия РЭУ им. Г.В. Плеханова в данном проекте.

Публикация 17

Источник: Интернет портал журнала «Вопросы образования»

Наименование публикации: Филонович С. Р. , Цзинь Л.

К выходу в «Библиотеке журнала „Вопросы образования“» книги Цзинь Ли «Культурные основы обучения: Восток и Запад»

Ссылка на публикацию: Вопросы образования № 3, 2015. С. 283–291

Ключевые моменты:

В сентябре 2015 г. выходит в свет очередное издание в серии «Библиотека журнала «Вопросы образования». Это русский перевод книги профессора Университета Брауна в США, китайки по происхождению, Цзинь Ли «Культурные основы обучения: Восток и Запад». **Монография стала результатом продолжавшегося десять лет исследования различий западного и восточноазиатского подходов к обучению.**

Ключевая идея автора состоит в том, что сущностное различие между западной и восточной системами образования состоит в том, что первая ориентирована на познание внешнего мира с опорой на разум, а вторая - на познание человеком самого себя с опорой на добродетель. Это дуальное различие приводит в конечном счете к расхождению как в содержании обучения, так и в доминирующих методах и обучении, и научения.

Выводы: целесообразно учесть при формировании совместных ОПОП с вузами Китая и др. восточных стран.

Публикация 18

Источник: Журнал «Экономика образования»

Наименование публикации: Красина О.В., Миняев М.В.

Социетальные риски виртуализации образовательного процесса в контексте современного российского социума

Ссылка на публикацию: Экономика образования № 2, 2015. С.12-23

Ключевые моменты:

В статье представлен анализ процессов виртуализации современного образования. Выявлены краткосрочные и долгосрочные риски, связанные с виртуализацией образовательного процесса.

Процесс виртуализации образования в современной России в последнее время привлекает все большее внимание исследователей. Интерес связан, во-первых, с резким ускорением и интенсификацией самого образовательного процесса, во-вторых, появляются новые формы виртуализированного образовательного контента, в-третьих, параллельно росту виртуализации сферы высшего образования отмечается рост виртуализации школьного и профессионально-технического образования.

В качестве рисков авторы выделяют следующее:

- распространение прямого копирования, или «копиастинг»;
- «полузнайство», или дилетантизм;
- распространение псевдообразовательного контента;
- утрата навыков работы с текстовой информацией, утрата способности к общественному дискурсу.

Выводы: учесть указанные риски при распространении Интернет-образования.

Публикация 19

Источник:	Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации:	Ищук Т.Л. Система ценностей, определяющая финансовое поведение домохозяйств при получении высшего образования.
Ссылка на публикацию:	Экономика образования № 2, 2015. С. 41- 49

Ключевые моменты:

Теоретически обоснован один из факторов, влияющих на поведение домохозяйств при получении высшего образования, -ценностных ориентаций домохозяйств. Система ценностей домохозяйств, связанная с получением высшего образования, определяется, во-первых, наличием спроса и престижа будущей профессии, уровнем дохода, во-вторых, приоритетами государственной экономической политики, в третьих, степенью рациональности/нерациональности при принятии финансовых решений участниками домохозяйств при получении высшего образования, в четвертых, ценностями, присущими разным поколениям.

В процессе эволюции общественного развития институт образования для элиты преобразовался в массовое образование. Тому есть две причины: высшее образование стало доступным, наличие высшего образования гарантирует более высокий уровень дохода. **Для большинства людей высшее образование стало устойчивой ценностью.** По мнению автора, важно учитывать **ценностную ориентацию современной молодежи – для которой образование – это не возможность самореализации, а прагматизм, т.е. выбор не специальности, а работы с более высоким уровнем оплаты труда.**

Выводы: информация для сведения при формировании программ привлечения абитуриентов.

Публикация 20

Источник:	Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации:	Шестак В.П. Кризисы экономики России и задачи высшей школы
Ссылка на публикацию:	Экономика образования № 2, 2015. С. 50-62

Ключевые моменты:

В статье рассмотрены процессы социально-экономического развития России в условиях реализации антикризисного плана и реакция системы образования на современные реалии.

В майских указах Президента РФ (подписанные Путиным В.В. 7 мая, 2015 г. в день вступления в должность Президента на третий срок), обозначены основные направления развития России, в т.ч. в сфере государственно экономической и социальной политики, здравоохранения, образования и науки.

«План Путина» в основном соответствовал процессам глобализации в мире, усилению экономической взаимозависимости стран мира, интеграции национальных рынков, услуг и капиталов, активная миграция людей и движение информационных потоков за пределы национальных границ, расширение научного и культурного обмена.

По данным рейтинга глобальной конкурентоспособности в 2014 г. Россия поднялась с 64-го на 53-е место. Слабыми сторонами, по мнению составителей рейтинга, являются:

- коррупция и фаворитизм,
- неразвитость экономических институтов;
- низкая эффективность судебной системы, действий правительства, бизнеса;
- низкая адекватность финансовой системы;
- неразвитость инфраструктурного обеспечения инновационных цепочек.

Автором отмечено, что **в сложившейся экономической ситуации, ценность образовательных программ, разрабатываемых университетами в соответствии с ФГОС, снижается, а программ для системы дополнительного профессионального образования, напротив, повышается.**

Выводы: целесообразно учесть при формировании и реализации программ дополнительного профессионального образования.

Публикация 21

Источник: Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации: **Малинина Е.В.**
Направления совершенствования подготовки кадров в области малого предпринимательства
Ссылка на публикацию: Экономика образования № 2, 2015. С. 62-69

Ключевые моменты:

Автором обоснована необходимость специальной подготовки кадров для малого предпринимательства, определены формы и основные направления их обучения.

Важнейшим условием выхода России из социально-экономического кризиса и фактором устойчивого развития является формирование современной, цивилизованной, конкурентоспособной и инновационной системы предпринимательства. Одно из направлений поддержки малого предпринимательства – создание системы целенаправленной подготовки работников малых предприятий. Проблема обеспечения малого бизнеса квалифицированными кадрами сохраняется и требует незамедлительного решения. В результате исследования выявлено, что 70% считают необходимым создание спец. программ для обучения предпринимателей основам управления малым предприятием. Выявлена прямая зависимость между уровнем кадрового обеспечения малого предпринимательства и инновационной деятельностью.

Наиболее востребованными для малых предпринимателей являются вопросы, связанные с законодательством РФ и на местном уровне, а также система налогообложения. Предприниматели не успевают следить за постоянными изменениями в законодательстве. **Также в программы следует включить экономику малых предприятий в условиях кризиса и санкционных режимов, инвестиционную и финансовую деятельность субъектов малого предпринимательства, организацию бухгалтерского учета, маркетинговое управление.**

Выводы: учесть при обновлении ОПОП.

Публикация 22

Источник: Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации: **Куприянова Л.М.**
Развитие кадрового потенциала высшей школы
Ссылка на публикацию: Экономика образования № 2, 2015. С. 70-85

Ключевые моменты:

Представлены характеристики требований, предъявляемых к уровню педагогического мастерства и

профессиональной компетенции, основанные на высоких стандартах качества педагогической деятельности преподавателей в высших учебных заведениях. Описаны эффективные способы стимулирования развития педагогического мастерства и профессиональной компетенции преподавателя.

Предложения по развитию кадрового потенциала РЭУ им Г.В. Плеханова

На наш взгляд, является целесообразным изучить и перенять положительный опыт развития и стимулирования кадрового потенциала на примере ведущих российских вузов. Так, Финансовый университет РФ, одним из первых внедрил систему управления качеством в соответствии с международными требованиями стандартов ISO серии 9001.

Важнейшим направлением развития университета Финансовый университет ставит **подготовку молодежного резерва научно-педагогического состава, предусматривающую повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры, активизацию всех форм студенческой научной работы, стимулирование студенческого творчества.** Это направление представляется необходимым для развития творческого и научного потенциала вуза, поскольку заинтересованные преподаватели и студенты представляют мощные ресурсы развития и повышения эффективности вуза в целом. Для этого руководству вуза необходимо создавать максимальные условия для реализации и развития имеющегося кадрового потенциала преподавательского состава. Так, автор статьи, Куприянова Л.М., предлагает систему мер по стимулированию повышения педагогического мастерства и профессиональной компетенции.

В практике многих вузов осуществляется стимулирование как всего педагогического состава, так и отдельных преподавателей. Поэтому, разрабатывая программу, **необходимо учитывать два уровня стимулирования:**

- 1. Стимулирование каждого преподавателя: например, за участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, внедрение новейших научных достижений и технологий в обучение, развитие творческой деятельности, за высокий профессионализм в работе, творчество и проявление инициативы.**
- 2. Стимулирование всего педагогического коллектива – по итогам учебного года.**

Выводы: целесообразно учесть при формировании программ развития кадрового потенциала РЭУ и системы стимулирования ППС.

Публикация 23

Источник:	Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации:	Медведева Л.Д. Профессионально-личностная компетентность как результат подготовки экономистов к инновационной деятельности
Ссылка на публикацию:	Экономика образования № 3, 2015. С. 33-41

Ключевые моменты:

Рассмотрена оценка результата профессиональной подготовки экономистов с точки зрения необходимых личностных и профессиональных качеств, позволяющих включиться в инновационные процессы национальной экономики. Сделан акцент на основе нового подхода к данной оценке – личностно-профессиональной компетентности экономистов.

Основной задачей подготовки экономистов должно стать формирование профессионально-личностной компетентности, под которой понимают интегративную характеристику, критериями которой являются способность осуществлять профессиональные действия в условиях неопределенности, коммуникативные компетенции, адаптивность к инновационной среде экономического бизнеса.

Выводы: учесть при формировании и обновлении компетентностных моделей выпускников и ОПОП в целом.

Публикация 24

Источник:	Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации:	Измайлова М.А. Роль образовательной системы в формировании фундамента экономики знаний в модели устойчивого развития
Ссылка на публикацию:	Экономика образования № 4, 2015. С. 4-18

Ключевые моменты:

Обоснована значимость решения проблемы востребованности новой модели развития цивилизации, способной противостоять угрозе глобального социально-политического, экономического и экологического кризиса в России, экономика которой в своем развитии ориентирована на переход к модели устойчивого развития. Отмечено, что фактором успеха экономических преобразований в стране и адекватного ответа на глобальные вызовы следует рассматривать систему образования, активно внедряющую интерактивные технологии в процесс подготовки профессиональных кадров, отвечающей требованиям времени.

Среди основных причин, которые привели к несоответствию профессиональной подготовки выпускников ожиданиям профессионального общества, следует назвать устаревание контента и технологий образования; отставание знаний от динамично развивающейся информационной базы; несформированность у обучающихся компетенции работы с информацией на ее расширение и углубление, ее трансформацию в знание.

В качестве наиболее эффективных методов обучения, отвечающих реалиям современной жизни, основанных на описании реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций, можно предложить использовать следующие:

- метод кейсов, метод проблемного обучения, метод проектов, тренинги, игровые методики.

В вузах должна быть создана среда, привлекательная для людей, обладающих высокими компетенциями, творческой склонностью и предпринимательскими способностями. Создание соответствующих мотивационных механизмов и стимулов позволит кардинально повысить производительность, коммерческую отдачу, обеспечить преемственность преподавательских и научных кадров посредством привлечения молодежи в образование и науку.

Выводы: учесть при формировании и обновлении ОПОП, активнее внедрять в образовательный процесс современные технологии.

Публикация 25

Источник:	Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации:	Слива А.В., Березовский В.А., Фокина В.Н., Басов В.А. Финансовые и интеллектуальные потери вуза вследствие излишней бюрократизации в системе образования
Ссылка на публикацию:	Экономика образования № 5, 2015. С. 4-18

Ключевые моменты:

На основе математической модели приведен расчет потерь финансового и интеллектуального капитала вуза за счет участия в различных бюрократических процедурах. Показано, что излишние бюрократические процедуры отвлекают персонал вуза от основной работы, отрицательно сказываются на эффективности работы вуза.

Президент РФ отметил необходимость проведения ревизии отчетности, сокращения документооборота и обеспечения открытости отчетных документов в системе образования.

В рамках реализации предложений Путина В.В. по дебиюрократизации образования 5 апреля, 2015 г. создана межфракционная рабочая группа с участием не только представителей Министерства образования и науки РФ, но и Росстата, МЧС и др. структур. Отмечено, что образовательные организации сдают около 300 отчетов в год, включающих 15 тыс. показателей. Кроме того, в Минобрнауки практически отсутствует электронный документооборот. Однако странение бюрократических нецелевых потерь во многом сдерживается из-за отсутствия инструментария по определению их объемов, что приводит к недооценке их отрицательного влияния.

Выводы: не дожидаясь указаний «сверху», видимо, следовало бы начать процесс дебиюрократизации в Университете.

Публикация 26

Источник:	Журнал «Экономика образования»
Наименование публикации:	Пак Ю.Н., Пак Д.Ю., Иманов М.О. Концептуализация интеграции высшей школы и сферы труда в контексте модернизации образования
Ссылка на публикацию:	Экономика образования № 5, 2015. С. 29-

Ключевые моменты:

рассмотрены основные формы взаимодействия высшей школы и сферы труда, их значимость и распространенность с точки зрения обеспечения качества.

актуализирована **проблема эффективного партнерства вуз – работодатель** в условиях асовости высшего образования, дисбаланса в спросе и предложений в квалифицированной абочей силе. Обозначены стратегические ориентиры развития социального партнерства в аработке профессиональных и образовательных стандартов в формате компетентностной модели ключевая роль вузовского преподавателя в реализации практико-ориентированных бразовательных программ.

постиндустриальную эпоху главенствует экономика знаний и инновационные технологии. лавные ценности выпускника - это креативность, умение мыслить нестандартно, адаптивность в инамике перемены профессиональная компетентность.

Ю данным Всемирного банка, 64 % экономического роста любого государства определяет еловеческий капитал, 20 % - природные ресурсы и только 16% - физический капитал в виде сновных средств и золотовалютных фондов. В развитых странах (Япония, Германия, Швеция) – оля человеческого капитала в экономическом развитии составляет около 80 %, в России – 14 %.

ледует принять во внимание ряд следующих факторов, снижающих зультативность творческого сотрудничества вуз-работодатель:

снижение качества подготовки молодых специалистов;

несоответствие содержания программ требованиям и уровню производства;

неосознанность обществом многоуровневой системы подготовки (бакалавр–магистр, работодатель обществу еще не достаточно хорошо разбирается в квалификационных характеристиках ыпускников);

система образования находится в поиске и в состоянии непрерывных реформ.

ля решения данных проблем необходимы консолидированные действия с трех сторон в формате: Инобнауки – вуз – работодатель. Позитивный синергетический успех партнерства вузов и аботодателя возможен, если в центре диалога находится компетентностно-ориентированный ыпускник, его трудоустройство и карьерные успехи.

Выводы: необходимо повышать практико-ориентированность ОПОП, разрабатывать совместные ОПОП

Публикация 27

Источник: Интернет портал журнала «Международное высшее образование» - журнал ВШЭ

Наименование публикации: Уве Бранденбург, Обдулия Табоадела, Михаэла Ванча

Значение мобильности: исследование эффекта программы «Эразмус»

Ссылка на публикацию: Международное высшее образование - журнал ВШЭ. № 82, 2015

<http://ihe.hse.ru/2015--82.html>

Ключевые моменты:

На европейском рынке труда наблюдается значительный разрыв между компетенциями и навыками, которые приобретают студенты во время обучения в университетах, и тем, чего от них ожидают работодатели. Сейчас в Европе 5,7 млн молодых безработных, причем у многих из них есть высшее образование, но в то же время треть работодателей жалуется на невозможность найти подходящих сотрудников.

За период с 1987 по конец 2012–2013 учебного года в программе «Эразмус» приняло участие более 3 млн студентов из более чем 4000 вузов. Это крупнейшая в мире программа мобильности, финансируемая Европейской комиссией. Она создана специально для того, чтобы содействовать развитию мобильности студентов вузов. Таким образом, оценка трудоустраиваемости выпускников этой программы могла бы пролить свет на ситуацию с выпускниками вузов в Европе в целом.

Развитие мобильности в целом и в частности в рамках программы «Эразмус» могло бы помочь сократить разрыв между требованиями работодателей и реальными компетенциями выпускников. Как показывают более ранние исследования, люди, имеющие за плечами опыт обучения или прохождения стажировки за границей, обладают более глубокими знаниями в своей области и более сильными лидерскими навыками. Однако многие из этих исследований проводились на основе непроверенной информации, субъективных оценок или необоснованных измышлений.

Кроме того, участие в «Эразмусе» помогает развить предпринимательские способности: треть участников профессиональных стажировок получает предложение остаться работать в принимающей организации, а примерно 10% открывают свое дело, что почти в десять раз выше средних показателей. Еще одна цель программы «Эразмус» — возвращение у студентов и выпускников европейской идентичности. Действительно, 80% участников программы говорят, что чувствуют глубокую связь с Европой. Этому особенно способствует развитие социальных и личных отношений с представителями других стран.

Выводы: информация для сведения, свидетельствует о необходимости развивать студенческой мобильности

Публикация 28

Источник: Интернет портал журнала «Международное высшее образование» - журнал ВШЭ

Наименование публикации: **Наталья Румянцева,**
Елена Денисова-Шмидт
Коррупция в российских вузах

Ссылка на публикацию: Международное высшее образование - журнал ВШЭ. № 82, 2015
<http://ihe.hse.ru/2015--82.html>

Ключевые моменты:

Россия стремится стать научной сверхдержавой и делает это довольно успешно, особенно на уровне стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой российское правительство в череде идущих в высшем образовании реформ (присоединение к Болонскому процессу, переход на ЕГЭ), — преодоление коррупции. **В этой статье говорится о взаимосвязи коррупции и неподобающих взаимоотношений между всеми акторами высшего образования.** Неподобающие взаимоотношения — это отношения взаимозависимости, которые приводят к нездоровым или неконструктивным последствиям. *Молодые россияне без диплома о высшем образовании имеют меньше возможностей на рынке труда. Преподаватели находятся под давлением администрации университетов, требующей любой ценой удерживать студентов в учебном заведении. Руководство государственных вузов пребывает в финансовой зависимости от Министерства образования и науки, а руководители частных вузов зависят от студентов.*

Выводы: информация для сведения

Публикация 29

Источник: Официальный сайт министерства образования и науки РФ

Наименование публикации: **Дмитрий Ливанов принял участие в дискуссии о новых формах образования в рамках форума «Открытые инновации»**

Ссылка на публикацию: <http://минобрнауки.рф/>

Ключевые моменты:

Открытая дискуссия (open talk) о новых технологиях в сфере образования состоялась в ходе четвертого дня форума и шоу технологий «Открытые инновации». В обсуждении принял участие Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Модерировал выступления вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников.

Министр, выслушав первых спикеров (стратегического директора Knewton Фернандо Родригеса-Вилла и генерального директора Minerva Project Бена Нельсона), которые высказали идеи кардинальных изменений системы обучения и принципов работы вузов, выступил в поддержку традиционных систем образования.

По его словам, **инновации в образовании не затрагивают саму сущность системы. Безусловно, роль преподавателя меняется, он больше не является монопольным носителем и транслятором знания, но современный педагог – навигатор в информационном пространстве. Он оказывает помощь в выстраивании образовательной траектории своих учеников, самоопределении и мотивации.**

Выводы: учесть в работе изменение роли преподавателя

Высшее образование. Управление вузом.

(Список публикаций из электронного каталога НИБЦ ноябрь 2015 г.)

Бурцева, К. Ю.

Критерии оценки международной конкурентоспособности вуза / К. Ю. Бурцева // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 05. – С. 337-343.

В современных макроэкономических условиях усиление конкурентоспособности вузов на международном уровне становится весьма сложной задачей. Идентификация и раскрытие сущности характеристик, которым должен соответствовать вуз, способный конкурировать в мировом образовательном пространстве, является основной задачей данного исследования. В статье раскрывается понятие конкурентоспособности вуза, определяется последовательность этапов ее анализа и принципы, которые необходимо учитывать при оценке и управлении способностью к конкуренции. При изучении поставленных вопросов удалось выделить критерии конкурентоспособности вузов с классификацией на две группы: жесткие и мягкие. В целях большей масштаба исследования рассмотрены комплексно вузы стран мира (Великобритании, Италии, США, Китая и Российской Федерации) и проведен сравнительный анализ с целью оценки их международной конкурентоспособности. В исследовании выделено семь оцениваемых критериев. К жестким для оценки ценовой составляющей отнесена стоимость обучения (в год), для анализа качественных характеристик были выделены такие показатели, как позиции вузов в рейтингах (ТОП 100) и трудоустройство. Среди мягких критериев были выбраны следующие: стоимость проживания (в год), финансовая помощь иностранным студентам, уровни высшего образования, обучающие организации. Также определены источники конкурентных преимуществ университетов на ближайшее будущее и представлена формула количественной оценки их конкурентного преимущества. Предложены рекомендации по повышению международной конкурентоспособности вузов с целью определения их стратегических инициатив. Последние события показывают, что количество трансформаций во внешней среде, с которым сталкиваются высшие учебные заведения, неуклонно возрастает, поэтому стратегическими инициативами вузов должны стать привлечение достаточного объема ресурсов, высокая концентрация талантов и гибкие модели управления и контроля. Это предопределяет перспективное направление дальнейшего исследования вопросов международной конкурентоспособности университетов.

Мотова, Г. Н.

Болонский процесс: 15 лет спустя / Г. Н. Мотова // Высшее образование в России. – 2015. – № 11. – С. 53-65.

Статья посвящена анализу основных документов, принятых министрами образования стран-участниц Болонского процесса на встрече в г. Ереване. Выделены проблемы и вызовы, стоящие перед национальными системами образования на современном этапе развития, приоритеты и обязательства стран по развитию сотрудничества и интеграции в рамках единого образовательного пространства. Особое внимание уделено анализу статистических данных и национальных отчетов по реализации основных задач, поставленных в рамках европейских соглашений на текущее десятилетие. Ключевым фактором обеспечения взаимного доверия и формирования единого пространства в сфере высшего образования является наличие многоуровневой системы гарантии качества: институциональной, национальной, европейской. Автор аргументирует необходимость пересмотра и утверждения новых Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве (ESG).

Ременцов, А. Н.

Направление экспорта образовательных услуг в вузе / А. Н. Ременцов // Высшее образование в России. – 2015. – № 11. – С. 119-126.

В статье рассматриваются основные направления экспорта образовательных услуг, обсуждаются вопросы целесообразности обучения иностранных граждан с позиции государства и университета. Представлены причины, обуславливающие желание иностранных граждан обучаться в вузах России. Раскрыты основные направления международного сотрудничества МАДИ. Показана специфика обучения иностранных граждан по совместным образовательным программам на примере Вьетнама. Особое внимание уделено академической мобильности студентов и преподавателей.

Савзиханова, С. Э.

Проблемы модернизации экономики образования России / С. Э. Савзиханова // Креативная экономика. – 2015. – Т.9, № 09. – С. 1165-1172.

В статье раскрываются актуальные проблемы, связанные с модернизацией экономики образования России. Определена необходимость формирования и развития единой информационно-сетевой среды управления, взаимодействия и интеграции, что позволит решить многие задачи, исходящие из необходимости модернизации сферы высшего образования, позволив создать систему реализации принципов открытости, прозрачности и публичности деятельности учреждений образования.

Селянская, Г. Н.

Smart-университет - ответ на вызовы новой промышленной революции / Г. Н. Селянская // Креативная экономика. – 2015. – Т.9, № 09. – С. 1151-1164.

В статье, подготовленной в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 2014/162, исследуются перспективы, открывающиеся перед производственными и услуговыми компаниями благодаря интеграции в производственный процесс технологий промышленного интернета вещей. Рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности вузов путем встраивания системы высшего образования в современные рыночные условия через применение современных информационно-коммуникационных технологий и перехода от традиционной структуры управления к процессному управлению.

Материал подготовили: Бобков А.Л., Манахов С.В., Штыхно Д.А., Сеницина Е.А., Сагинова О.В., Фомичева И. А., НИВЦ, Шубенкова Е.В.

Руководитель группы

Е.В. Шубенкова

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

1 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)
[Помощь](#)
[Соглашение](#)
[Реклама](#)
[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)
[Обсуждения](#)
[Мероприятия](#)
[Видео](#)
[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)
[Студенты](#)
[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)
[ВКонтакте](#)
[Твиттер](#)